

JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan
Volume I Nomor 1 Bulan Desember Tahun 2024

Tersedia Online di <http://journal2.um.ac.id/index.php/jamp/>
ISSN Online : 2615-8574

APLIKASI E-STAFF: APLIKASI MANAJEMEN PERSONALIA SEKOLAH
(Studi Kasus di SDN Merjosari 1 Malang)

Baidhowi Muslikh¹, Gusti Puspita Ningrum², Nadina Mei Rosalina³, Treciana Yuli Saputri⁴

¹²³Universitas Negeri Malang - Jl. Semarang 5 Malang, 65145 Telp. (0341) 551312 Malang,
Indonesia

E-mail: gustipuspita0101@gmail.com . No. HP 85748499642

Abstract: *Personnel management in schools is an important task that requires high efficiency. In the digital era, computer applications have made it easier to manage personnel data such as student, teacher and employee data. Using applications reduces time and the risk of errors in data processing. Microsoft Access based application at SDN Merjosari 1 Malang was designed to overcome limited workforce and educational networks. This application makes it easier to search for employee data, provides important information in a computerized and systematic manner, and improves the quality of administrative services. With easy-to-use features, this application helps schools optimize administrative management and focus on providing quality education.*

Keywords: *Application; Management; Personnel; School.*

Abstrak: Manajemen personalia di sekolah merupakan tugas penting yang membutuhkan efisiensi tinggi. Di era digital, aplikasi komputer telah mempermudah pengelolaan data personalia seperti data siswa, guru, dan pegawai. Penggunaan aplikasi mengurangi waktu dan risiko kesalahan dalam pengolahan data. Aplikasi berbasis *Microsoft Access* di SDN Merjosari 1 Malang dirancang untuk mengatasi keterbatasan tenaga kependidikan dan jaringan. Aplikasi ini mempermudah pencarian data pegawai, menyediakan informasi penting secara terkomputerisasi dan sistematis, serta meningkatkan kualitas layanan administrasi. Dengan fitur yang mudah digunakan, aplikasi ini membantu sekolah dalam mengoptimalkan manajemen administrasi dan fokus pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Kata kunci: Aplikasi; Manajemen; Personalia; Sekolah.

Manajemen administrasi di sekolah merupakan tugas penting yang menuntut efisiensi. Rahmadi dkk., (2021) berpendapat bahwa manajemen sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah dengan mengukur keberhasilan dari prestasi yang diperoleh siswa. Di era digital, penggunaan aplikasi komputer telah membantu mempermudah proses pengelolaan data, terutama data personalia seperti data siswa, data guru, dan data pegawai. Pengelolaan administrasi di

lingkungan sekolah menjadi sebuah tugas penting yang membutuhkan tingkat efisiensi yang tinggi. Sehingga, penggunaan aplikasi komputer menjadi solusi yang dapat memudahkan proses pengolahan data, termasuk data personalia seperti data siswa, data guru, dan data pegawai.

Proses manual dalam mengelola data administrasi seringkali memakan waktu dan dapat meningkatkan risiko kesalahan. Dengan adanya aplikasi, pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Menurut Lawita dkk., (2021) dengan memanfaatkan aplikasi akan mendapatkan hasil yang lebih cepat dan akurat maka pemanfaatan teknologi menjadi pilihan yang banyak digunakan, dimana dengan bantuan teknologi pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat. Aplikasi juga memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian data siswa, guru, dan pegawai dengan mudah. Informasi yang diperlukan dapat ditemukan tanpa adanya hambatan.

Aplikasi memastikan bahwa data tersimpan secara terkomputerisasi dan tersusun secara sistematis. Hal ini membantu dalam menghindari kebingungan serta mempermudah akses terhadap data yang dibutuhkan. Dengan adanya data yang terkomputerisasi, sekolah dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi. Guru, siswa, dan pegawai akan merasakan manfaat dari proses yang lebih efisien dan akurat. Melalui penggunaan aplikasi untuk data personalia, sekolah memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi mereka dan lebih fokus dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya aplikasi data personalia, sekolah dapat mengoptimalkan manajemen administrasi dan fokus pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Aplikasi ini dirancang sebagai usaha preventif dalam manajemen bidang personalia SDN Merjosari 1 Malang, yang masih belum memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan manajemen bidang tersebut. Selain itu, disekolah tidak ada tenaga kependidikan yang bertugas manajemen bidang tersebut. Sekolah juga memiliki kendala jaringan yang masih kurang optimal sehingga aplikasi yang kami rancang harus menyesuaikan dengan keadaan sekolah. Untuk itu kami merancang aplikasi berbasis microsoft access yang sudah familiar digunakan oleh segala umur dan tanpa memerlukan jaringan.

METODE

Metode penelitian dan pengembangan merupakan suatu cara ilmiah untuk meneliti, merancang, dan menguji validitas yang dihasilkan (Sugiyono, 2019). Penelitian pengembangan ini menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri lima tahapan, yaitu: (1) analisis (analyze), (2) perancangan (design), (3) pengembangan (development), (4) implementasi (implementation), dan (5) evaluasi (evaluation). Pada tahap analisis dilakukan analisis permasalahan, materi, penentuan KD dan indicator (Tegeh, 2014). Tahap perancangan dilakukan pembuatan rancang bangun produk aplikasi. Pada tahap pengembangan dilakukan pembuatan desain tampilan aplikasi, pembuatan objek 2 dimensi, dan pembuatan aplikasi. Tahap implementasi dilakukan uji coba produk. Tahap evaluasi dilakukan evaluasi pada proses pengembangan produk untuk menghindari kesalahan pada hasil akhir produk.

Metode analisis data dalam penelitian ini ialah metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis data deskriptif kuantitatif adalah pengolahan data dengan cara menyusun data secara sistematis dalam bentuk angka atau persentase hingga menemukan kesimpulan (Agung, 2014). Teknik analisis data deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari angket dalam bentuk skor yang dianalisis menggunakan skala Likert.

Tabel 1.1 Pedoman Pemberian Skor Angket Instrumen dengan Skala Likert

NO	Alternatif Jawaban	Bobot Skor Nilai
1	Sangat Setuju	4
2	Setuju	3
3	Kurang Setuju	2
4	Tidak Setuju	1

Untuk memperoleh persentase skor angket membandingkan dengan jumlah keseluruhan jawaban yang diberikan oleh responden dengan skor maksimal, kemudian dikali 100%. Adapun rumusnya sebagai berikut.

$$P = \frac{\sum R}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Presentase skor masing-masing responden

$\sum R$ = Jumlah keseluruhan skor jawaban yang diberikan responden

N = Skor maksimal atau ideal

Tabel .Konversi Tingkat Pencapaian Skala 4

No.	Tingkat Pencapaian (%)	Kualifikasi	Keterangan
1	75-100%	Sangat Baik	Tidak perlu revisi
2	50-74%	Baik	Sedikit revisi

3	25-49%	Kurang	Revisi secukupnya
4	1-25%	Sangat Kurang	Ulangi membuat produk

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui data pribadi dari setiap pegawai atau kariawan yang ada dilembaga pendidikan tanpa mencari satu persatu (memudahkan ketika pencarian data pegawai), dalam aplikasi ini berisikan tentang nama,nip, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan nomor telephone dari pegawai tersebut. Dalam tahapan pembuat aplikasi data personalia pegawai ini tim pembuat menggunakan microsoft access sebagai media pengembanganya. microsoft access dipilih sebagai media aplikasi dikarenakan ada SDN Merjosari 1 Malang masih belum memiliki aplikasi atau sistem informasi untuk memanajemen personalia di sekolah tersebut. Selain itu, hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan microsoft access sekolah tidk membutuhkan jaringan yang rumit untk menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi ini juga diduung dengan fitur fitur yang mudah untuk dijaankan sehingga administrator sekolah dapat mudah untuk mengakses aplikasi tersebut. Penggunaan aplikasi ini bisa dilihat melalui panduan berikut.

- 1) Buka aplikasi personalia pegawai seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Step Penggunaan Aplikasi

- 2) Ikuti instruksi sesuai Gambar 2.

Gambar 2. Fitur Aplikasi

1. Pencet form Data personalia
2. Pencet add data untuk menambahkan data
3. Masukkan data pegawai ke kolom yang telah di sediakan
4. Masukan foto dikolom yang telah disediakan
5. Pencet tombol save untuk menyimpan

3) Otomatis data akan tersimpan di kolom data personalia seperti pada Gambar 3.

Gambar 3. Kolom Data Personalia

- 4) Untuk melihat hasil data yang telah di input bisa digeser seperti dibawah seperti pada Gambar 4.

Gambar 4. Hasil data

1. Untuk geser kekiri/ sebelumnya
2. Untuk geser kekanan/ sesudahnya
3. Untuk mencetak data personalia tersebut

Peneliti menggunakan kuesioner yang disebar untuk uji kelayakan produk yang berupa menyebarkan kuesioner gform dengan pedoman skala likert. Memiliki 16 pernyataan untuk menguji kelayakan produk E-Staff. Kuesioner disebar dan mendapatlan 13 responden.

Gambar 5. Jawaban Kuesioner

Gambar 6. Jawaban Kuesioner

Gambar 7. Jawaban Kuesioner

Gambar 8. Jawaban Kuesioner

Gambar 9. Jawaban Kuesioner

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan aplikasi tentang personalia yaitu E-Staff mendapatkan kualifikasi sangat baik dari subjek uji coba, sehingga aplikasi tersebut layak digunakan dalam proses pembelajaran. Kualitas hasil ini diperoleh karena pengembangan aplikasi menggunakan model ADDIE. Model ADDIE terdiri dari lima tahap: analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi.

Model ADDIE memiliki langkah-langkah sistematis yang membuatnya cocok untuk mengatasi masalah dalam proses pembelajaran. Dalam proses pengembangan produk,

model ADDIE memungkinkan evaluasi yang dapat mengurangi kesalahan pada hasil akhir produk yang dikembangkan. Aplikasi E-Staff ini dinilai layak digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari aspek isi, yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator yang digunakan, sehingga materi tidak menyimpang dari kompetensi dasar.

Tahap kedua adalah tahap desain. Tahap ketiga adalah tahap pengembangan. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi, yang dilaksanakan secara formatif selama proses pengembangan untuk mengumpulkan data dari setiap langkah pengembangan guna memperbaiki produk. Pada tahap analisis, evaluasi dilakukan untuk menganalisis kebutuhan dalam proses pembelajaran. Pada tahap desain, evaluasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan perencanaan pengembangan E-Staff. Pada tahap pengembangan, evaluasi dilakukan untuk mengetahui kelayakan produk berdasarkan umpan balik dari subjek uji coba, sehingga produk yang dikembangkan dapat disempurnakan.

Produk aplikasi E-Staff telah menunjukkan kelayakan teknis yang kuat dalam mendukung operasional tenaga kependidikan. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan user-friendly, memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai fitur tanpa memerlukan pelatihan yang mendalam. Selain itu, E-Staff menggunakan teknologi terkini yang memastikan kestabilan dan keamanan data, termasuk enkripsi end-to-end untuk melindungi informasi sensitif.

Dari sisi fungsionalitas, E-Staff memenuhi kebutuhan administrasi personalia dengan menyediakan fitur-fitur yang komprehensif, mulai dari pengelolaan data kepegawaian, pemantauan kehadiran, pengaturan cuti, hingga evaluasi kinerja. Fitur-fitur ini dirancang berdasarkan masukan dari tenaga kependidikan dan manajer HR di berbagai institusi pendidikan, memastikan bahwa aplikasi ini benar-benar relevan dan bermanfaat bagi pengguna. Kemampuan E-Staff untuk menghasilkan laporan otomatis dan analitik membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Secara ekonomis, aplikasi E-Staff menawarkan solusi yang terjangkau bagi institusi pendidikan, dengan biaya implementasi dan pemeliharaan yang kompetitif. Biaya ini lebih rendah dibandingkan dengan metode manajemen personalia tradisional yang memerlukan banyak dokumen fisik dan proses manual. Implementasi E-Staff juga didukung oleh layanan pelanggan yang responsif dan program pelatihan yang dirancang untuk memastikan transisi

yang mulus bagi seluruh staf. Dengan demikian, E-Staff tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga memberikan penghematan biaya jangka panjang bagi institusi pendidikan yang mengadopsinya.

Kelayakan produk aplikasi E-Staff telah diuji melalui penyebaran. Angket ini dirancang untuk mengumpulkan data mengenai berbagai aspek aplikasi, termasuk kemudahan penggunaan, fungsionalitas, keandalan, dan manfaat keseluruhan. Responden memberikan perspektif yang beragam tentang bagaimana aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.

Hasil dari angket menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian sangat positif terhadap aplikasi E-Staff. Sebagian besar responden menilai aplikasi ini sangat user-friendly, dengan navigasi yang intuitif dan fitur-fitur yang mudah diakses. Fungsionalitas aplikasi, seperti pengelolaan data kepegawaian dan pemantauan kehadiran, juga mendapat skor tinggi dalam hal efektivitas dan efisiensi. Responden mengapresiasi kemampuan aplikasi untuk menghasilkan laporan secara otomatis, yang dianggap sangat membantu dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil uji kelayakan melalui angket, dapat disimpulkan bahwa aplikasi E-Staff layak untuk diimplementasikan secara luas di berbagai institusi pendidikan. Temuan ini menunjukkan bahwa aplikasi tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan fungsional tenaga kependidikan tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja secara signifikan. Beberapa saran yang diberikan oleh responden mencakup penambahan fitur-fitur minor yang dapat lebih meningkatkan pengalaman pengguna. Rekomendasi ini akan menjadi dasar bagi pengembang untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan aplikasi E-Staff, memastikan bahwa produk ini tetap relevan dan bermanfaat bagi pengguna di masa mendatang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Manajemen administrasi di sekolah merupakan tugas penting yang menuntut efisiensi tinggi, terutama di era digital. Penggunaan aplikasi komputer, seperti yang berbasis Microsoft Access, mempermudah pengelolaan data personalia, termasuk data siswa, guru, dan pegawai. Aplikasi ini membantu meminimalkan waktu dan risiko kesalahan yang sering terjadi pada proses manual. Di SDN Merjosari 1 Malang, aplikasi ini menjadi solusi untuk kendala manajemen data akibat kurangnya tenaga kependidikan dan jaringan yang optimal. Dengan aplikasi ini, data pegawai dapat diakses dengan mudah dan cepat, meningkatkan

kualitas layanan administrasi serta memungkinkan sekolah untuk lebih fokus pada penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Saran

Untuk meningkatkan efisiensi manajemen administrasi di SDN Merjosari 1 Malang, disarankan untuk meningkatkan infrastruktur jaringan meski aplikasi berbasis Microsoft Access tidak memerlukannya. Pengadaan tenaga kependidikan khusus untuk manajemen sekolah juga penting. Pembaruan dan pemeliharaan aplikasi secara berkala serta integrasinya dengan sistem informasi lain akan meningkatkan efisiensi. Mengumpulkan feedback pengguna secara rutin dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya teknologi dalam manajemen administrasi akan mendorong adopsi teknologi yang lebih luas dan fokus pada pendidikan berkualitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, G. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Aditya Media Publishing.
- Lawita, N. F., Suriyanti, L. H., Sari, D. F., Samsiah, S., Agustawan, A., & Ramashar, W. (2021). Sosialisasi Manfaat Pengelolaan Keuangan Sekolah Berbasis Teknologi. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.37385/ceej.v2i2.196>
- Rahmadi, F., Munisa, M., Rozana, S., Rangkuti, C., Ependi, R., & Harianto, E. (2021). Pembelajaran, A., Berbasis, I., Konstektual, P., Made, I., Permana, J., & Sujana, W. (2021). I Made Juni Permana. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 5(1), 1–9. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJL/index>
- Pengembangan Manajemen Sekolah Terintegrasi Berbasis Sistem Informasi di Sumatera Utara. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v2i2.64>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Alfabeta
- Tegeh, I. M. (2014). *Model Penelitian Pengembangan*. Graha Ilmu.
- Tegeh, I. M., & Kirna, I. M. (2010). *Metode Penelitian Pengembangan Pendidikan*. Universitas Pendidikan Ganesha.